

Karimova Mohira Jumaqulovna

Tashkent State Agrarian University

English teacher

Annotatsiya: *Yosh o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish tilni samarali o'zlashtirish va jalb qilishni ta'minlash uchun maxsus usul va usullarni talab qiladi. Ushbu maqola turli yondashuvlar va strategiyalarni o'rganishga qaratilgan. Ushbu usullardan foydalangan holda o'qituvchilar bolalar uchun immersiv va rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *O'qitish yondashuvlari, o'qitish texnikasi, umumiy jismoniy javob, ko'rgazmali qurollar, izchillik,*

Kirish: Til aloqa vositasi sifatida odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarda juda muhim rol o'ynaydi. Ingliz tili biz bolalarga maktabning juda erta bosqichlarida o'rgatadigan birinchi chet tilidir. Maktabning dastlabki yillarida ingliz tilini o'qitishning asosiy maqsadi yosh o'quvchilarni yuqori darajadagi ta'limda ingliz tilini o'rganishga tayyor bo'lishga va o'ziga ishonch hosil qilishga undashdir. Ba'zi bolalar ko'pmillatli ota-onalardan tug'iladi, shuning uchun ular ikki yoki uch xil tilni egallashlari kerak. Ba'zilar ikkinchi yoki uchinchi tilni o'rganadilar, chunki ular yangi mamlakatga ko'chib o'tishlari kerak bo'ladi. Hozirgi kunda til o'rganish juda muhimdir ayniqsa boshqa mamlakatlarga immigratsiya qilishni istagan bolalar uchun.

Philips yosh o'quvchilar rasmiy maktabning birinchi yilidan (besh yoki olti yosh) o'n ikki yoshgacha bo'lgan bolalar ekanligini aniqladi. Scott yosh o'quvchilar birinchi darajaga (5-7 yosh) va ikkinchi darajaga (8-9 yosh) bo'linganligini ta'kidlaydi. Sinf darajasiga qarab, Ytreberg yosh o'quvchilarni ikki guruhga ajratdi: quyi sinf (talabalar 1, 2 va 3-sinflarda) va

yuqori sinf (talabalar 4, 5 va 6-sinflarda). Yuqoridagi tushuntirishga asoslanib, bolalar bog'chasi o'quvchilari birinchi darajaga (5-7 yosh) tasniflanadi degan xulosaga kelishdi.

Scott & Ytreberg faol o'quvchilar sifatida yosh o'quvchilarning xususiyatlarini qayd etdi, hissiy va beshta sezgi orqali o'rganadi, tilga mavhum narsalar emas, balki aniq narsalar (vizual narsalar) orqali yaxshi javob beradi, jismoniy harakatlar va ularning fikrlashlarini rag'batlantirish uchun haqiqiy faoliyat. Ular qiziqarli faoliyati yordamida yoki faoliyatida ishtirok etilmoqda.

Fillips yosh o'quvchilar yaxlit o'quvchi ekanligini ta'kidladi. Ular tilga intellektual o'yin yoki mavhum tizim sifatida qarashdan ko'ra, nima qilishiga va u bilan nima qilishlari mumkinligiga qarab javob berishadi. Asosiy maqsadlar bolalarning amaliy faoliyati va mazmunli maqsadlariga bo'lgan nuqtai nazarini joylashtirishdir. Yosh o'quvchilar uchun aksariyat tadbirlar jismoniy harakat va ularning his-tuyg'ularini o'z ichiga olishi kerak.

O'qitish strategiyasini tanlashda yosh o'quvchilarning qiziqishlari va ularning yoshini hisobga olish kerak. Darsning maqsadi yanada qiziqarli va hayajonli bo'lishi uchun ko'proq tadbirlardan foydalanish mumkin. Yosh o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatishda o'qituvchilarning texnikasi qo'shiq kuylash, o'yinlar, taqdimot amaliyoti va ishlab chiqarish, namoyish qilish, hikoya qilish, ovoz chiqarib o'qish va diktant edi. O'qituvchilar tomonidan amalga oshirilgan eng yaxshi o'qitish texnikasi o'yin o'ynash, namoyish va taqdimot amaliyoti va ishlab chiqarish edi.

Bir qator printsiplar yosh o'quvchilarni o'qitishda quyidagi yondashuvlarni xabardor qilishi mumkin.

Faoliyat va jismoniy harakat atrofida o'qitishni shakllantirish.

O'qituvchilar ko'pincha TPR faoliyatidan foydalanadilar (tilni harakatlar bilan bog'lashga asoslangan tadbirlar, umumiy jismoniy javob deb nomlanuvchi usulga asoslanib). Yosh bolalar uchun ko'plab tinglash tadbirlari ushbu printsiptan foydalanadi, masalan, bolalar buyruqlarni tinglashlari va ularga javob berishlari (masalan, 'o'tirish', 'burilish', 'burunga tegish'), rasmni tinglash va tanlash, rasmni tinglash va chizish yoki tinglash va raqamlash. Xuddi shunday, yosh o'quvchilar bilan nutq so'zlash faoliyati

talabalar turli vaziyatlarda mashq qilishlari mumkin bo'lgan qo'shiqlar, dialoglar, qo'shiqlar va sobit iboralardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bog'langan tadbirlar atrofida darslar yaratish.

Yosh o'quvchilarning e'tibor darajasi cheklanganligi sababli, darsga bir nechta qisqa mashg'ulotlarni kiritish va bir mashg'ulotdan ikkinchisiga tez o'tish muhimdir. Besh-o'n daqiqalik mashg'ulotlar eng muvaffaqiyatli hisoblanadi. Quyidagi faoliyat turlari o'rtasidagi muvozanat ko'pincha foydalidir:

- * Sokin / shovqinli tadbirlar.
- * Turli ko'nikmalar: tinglash, gapirish, o'qish / yozish.
- * Individual ish / juftlik ishi / guruh ishi / butun sinf faoliyati.
- * O'qituvchi-o'quvchi / o'quvchi-o'quvchi faoliyati.

Vazifalar atrofida darslar yaratish.

Vazifa-bu o'quvchilarga og'zaki ko'rsatmalardan rasm chizish yoki juftlik yoki guruhlarda ishlash va hikoyani yakunlash uchun bir qator rasmlarni ketma-ketlashtirish kabi vazifani bajarish uchun mavjud lingvistik resurslardan foydalanishni talab qiladigan ma'noga yo'naltirilgan faoliyat. Yosh til o'rganuvchilar uchun sinf vazifalarining asosiy xususiyatlari:

- * Ular o'quvchilar uchun izchillik va birlikka ega (mavzu, faoliyat va/yoki natijadan).
- * Ular o'quvchilar uchun ma'no va maqsadga ega.
- * Ular aniq til o'rganish maqsadlariga ega.
- * Ular o'quvchini faol jalb qiladi.

Hamkorlikda ishlash bolaning yanada bilimdon sherik (ota-ona, sinfdoshi, o'qituvchisi) bilan hamkorlik qilish orqali qanday o'rganishini anglatadi. Bolalar vazifalar ustida hamkorlikda ishlashganda (masalan, hikoyadagi rasmlarni ketma-ketlashtirish, jumboqni to'ldirish yoki axborot bo'shlig'i vazifasini bajarish), ko'proq malakali o'quvchilar ko'pincha kamroq malakali o'quvchilarga kerak bo'lgan tajriba bilan ta'minlashlari mumkin.

Talabalarni o'rganishni qo'llab-quvvatlaydigan resurslarni yaratishga jalb qiling.

O'quvchilar hikoyada eshitgan qahramonlarining rasmlarini chizishlari yoki hikoyani qayta hikoya qilish uchun qo'g'irchoqlar yaratishlari mumkin. Ular hikoyalar buyumlari va belgilarining rasmlarini ranglashlari mumkin. Ular jurnallarda darsdagi mavzu yoki mavzuga oid rasmlarni topib, ularni sinfga olib kelishlari mumkin. Bolalar kursning asosini tashkil etgan resurslardan foydalangan holda, kurs rivojlanib borishi bilan o'zlarining dars daftarchalarini yaratadilar.

Mavzular atrofida darslar yaratish.

Darslar juda yosh o'quvchilar uchun hayvonlar, do'stlar, oziq-ovqat yoki oila kabi mavzular yoki mavzular atrofida qurilishi mumkin va katta yoshdagi o'quvchilar uchun mavzularni boshqa sinflar va jamoatdagi transport, qishloq hayoti, sayohat va taniqli odamlar kabi mavzulardan olish mumkin. Mavzuga asoslangan darslar mashg'ulotlar davomida uzluksizlikni ta'minlaydi va ingliz tilini o'rganishni bolalar hayoti bilan bog'lashga imkon beradi.

Xulosa

Yosh o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish samarali usullarning kombinatsiyasini talab qiladi. Ushbu texnikalar bilan yosh ongni jalb qilish immersiv va rag'batlantiruvchi o'quv tajribasini ta'minlaydi, tilni egallash va ravonlikni rivojlantiradi. Ushbu strategiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilar yosh o'quvchilarning til qobiliyatlari va ishonchini tarbiyalash bilan birga ingliz tiliga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bland, J. (2015b). *Oral storytelling in the primary English classroom*. In J. Bland (Ed.), *Teaching English to Young Learners. Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds*. London: Bloomsbury Academic.
2. Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). *Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education*. *Educational Psychologist*, 36(2), 103-112.

3. Larsen-Freeman D. 2000 *Techniques and Principles in Language Teaching* (2nd Edition). Oxford.
4. Harbaugh, A. G., & Cavanagh, R. F. (2012). *Associations between the Classroom Learning Environment and Student Engagement in Learning 2: A Structural Equation Modelling Approach*. Australian Association for Research in Education (NJ1)